

STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE HEREDITARY APPARATUS OF EPITHELIOCYTES AS AN INDICATOR OF HUMAN HEALTH AND AGING PROCESS**Volodymyr Kozovyi**

ORCID: 0009-0005-7275-5124

Ostap Shukailyk,**Taras Chemnyy,****Iryna Kozova**

ORCID:0000-0002-0546-2912

Oksana Panchak

ORCID:0000-0001-5030-3622

Ruslan Kozovyi

ORCID:0000-0002-1806-9773

*Ivano-Frankivsk National Medical University***ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПАДКОВОГО АПАРАТУ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ЯК ІНДИКАТОРА ЗДОРОВ'Я ТА ПРОЦЕСУ СТАРІННЯ ЛЮДИНИ****Володимир Козовий**

ORCID: 0009-0005-7275-5124

Остап Шукайлик,**Тарас Чемний,****Ірина Козова**

ORCID:0000-0002-0546-2912

Оксана Панчак

ORCID:0000-0001-5030-3622

Руслан Козовий

ORCID:0000-0002-1806-9773

*Івано-Франківський національний медичний університет
м. Івано-Франківськ, Україна***Abstract**

As life expectancy at birth increases around the world, new research challenges in this field are ensuring that the extra years of life are active, healthy and productive.

Preparations of epitheliocytes from 32 long-lived people were studied. It was established that micronuclei in the cells of the buccal epithelium were located in the cytoplasm near the main cell nucleus, had a membrane and were filled with chromatin. The analysis of epitheliocytes of the mucous membrane of the oral cavity in 32 long-lived people established the structural and functional features of the state of the genome, namely, the micronuclear index was 1.38 ± 0.18 , the chromatization index was 0.78 ± 0.03 , and the percentage of morphologically altered nuclei was 9.00 ± 0.50 .

Анотація

Оскільки очікувана при народженні тривалість життя в усьому світі збільшується, новими завданнями досліджень у цій галузі стає забезпечення того, щоб додаткові роки життя були активними, здоровими і продуктивними.

Було досліджено препарати епітеліоцитів СОПР у 32 довгожителів. Встановлено, що мікроядера у клітинах букального епітелію розташовувалися в цитоплазмі поблизу основного ядра клітини, мали оболонку та були заповнені хроматином. Аналіз епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота у 32 довгожителів встановив структурно-функціональні особливості стану геному, а саме мікроядерний індекс був $1,38 \pm 0,18$, індекс хроматизації – $0,78 \pm 0,03$, відсоток морфологічно-змінених ядер – $9,00 \pm 0,50$.

Keywords: longevity, hereditary apparatus, buccal epithelium**Ключові слова:** довголіття, спадковий апарат, букальний епітелій

Актуальність теми. Старіння асоціюється з втратою сил, фізичною і психологічною деградацією, численними захворюваннями. Вивчення біологічних маркерів спадкової схильності до вікзалежної патології в людей з генетичним потенціалом до довголіття дасть змогу забезпечити реалізацію здорового і активного довголіття.

Оскільки очікувана при народженні тривалість життя в усьому світі збільшується, новими завданнями досліджень у цій галузі стає забезпечення того, щоб додаткові роки життя були активними, здоровими і продуктивними. Останнє можливе за умови прогнозування спадкової схильності, ранньої діагностики і профілактики захворювань

серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, які нині посідають одне з перших місць серед людей похилого віку. Розуміння фундаментальних механізмів виникнення коморбідної патології при старінні має першочергову значущість для реалізації повного потенціалу здоров'я.

Для об'єктивної оцінки функціональної активності, ступеня проліферації і диференціювання епітеліальних клітин необхідно враховувати і морфологічні, і цитогенетичні показники. Аналіз індексів функціонального стану геному у поєднанні з мікроядровим тестом служить своєрідним індикатором прояву патологічних процесів у різних органах і системах, відображає генетичну активність комплексу факторів.

На клітинному рівні в основі старіння лежить накопичення клітинних порушень, послаблення механізмів виживання і відновлення клітин і тканин. До молекулярних причин старіння належать мутації, порушення процесів реплікації і репарації ДНК, гліколіз білків, утворення поперечних зв'язань між макромолекулами, оксидативний стрес, метилювання тощо. Вищесказане підтверджує важливу роль генетичного чинника у формуванні такої мультифакторної ознаки, як тривалість життя. При цьому пошук інформативних тестів, матеріально необтяжливих, які дозволяють проводити скринінгової обстеження стану спадкового апарату населення є актуальним питанням медицини. До таких маркерів належить – мікроядерний тест. Поява мікроядер свідчить про глибокі ураження спадкового апарату, їх кількість корелює з частотою хромосомних аберацій і геномних мутацій. Перевагою даного тесту є те, що аналізувати препарати можна в доступний для дослідника час і неодноразово. Вони мають необмежений термін зберігання і вимагають менших матеріальних затрат порівняно з іншими тестами. Окрім того, епітеліоцити СОРП використовують також для досліджень функціонального стану генотипу (ФСГ). У сукупності індекси (конденсації хроматину (ІХ), ядерцевий (ЯІ), гетеропікнотичної Х-хромосоми (СХ), морфологічно змінених ядер (МЗЯ)) відображають цілісну картину активності експресії генів та загальний стан організму.

Мета. Вивчення структурно-функціональні особливості стану геному в епітеліоцитах слизової оболонки порожнини рота довгожителів.

Матеріали та методи. Функціональний стан активності генотипу досліджено у епітеліоцитах слизової оболонки ротової порожнини в 32 осіб вік яких складав 90 років та більше. Вибірку склали 17 жінок та 15 чоловіків. На препаратах вивчали частоту мікроядер, а також аналізували наступні показники:

1) індекс хроматизації – відношення кількості клітин, в ядрах яких переважав еухроматин, до кількості клітин, ядра яких містили більше гетерохроматину;

2) статевий хроматин – відсоток клітин з гетеропікнотичною Х-хромосомою;

3) ядерцевий індекс – відсоток клітин з ядерцем;

4) індекс морфологічно змінених ядер – відсоток клітин з патологічними змінами каріоплазми і/або каріолеми.

В кожному препараті вивчали 200-500 ядровмісних клітин.

Результати та обговорення дослідження.

Всі клітини людини містять однаково генетичну інформацію, яка в процесі розвитку і життєдіяльності зчитується вибірково, одночасно всі гени ніколи не працюють. Існує вибіркковість включення або виключення певних генів при збереженні всієї останньої інформації. Протягом розвитку організму поведінка останніх може характеризуватися періодами активації або пригнічення. Саме епігенетичні механізми контролюють вибіркковість зчитування інформації і детермінують майбутнє клітини, – якою вона повинна бути, які гени включати для синтезу білків, а які виключати. Ряд досліджень продемонстрували, що надзвичайно важливу роль у тривалій активації та інактивації генів відіграють модифікації гістонів, перш за все ацетилювання і метилювання, а також включення в нуклеосоми неканонічних форм гістонів. Сукупність сигналів, експонованих на нуклеосомах, отримала назву гістонового коду. Нуклеосома є базовою одиницею хроматину, тому більша частина молекулярної основи тканинспецифічної експресії генів пов'язана з деталями його структури. Морфологічним проявом останнього може бути стан оптичної щільності ядер і діапазон її мінливості, зумовлений співвідношенням конденсації/деконденсації хроматину. Хроматин – надмолекулярна, фазово-обмежена, динамічна, функціональна система молекул, які знаходяться в певних хімічних, фізичних і стеричних взаємовідносинах, яка здійснює селективний вибір інформації зі всієї її сукупності, закодованій в ДНК хромосом.

Хроматин може бути розділений на дві фракції: активний еухроматин, з якого можлива транскрипція, і неактивний гетерохроматин, який не може з'єднуватися з РНК-полімеразою. Водночас гетерохроматин може мати два функціональні стани: конститутивний і факультативний. ДНК в конститутивному хроматині облігатно неактивна, наприклад - центромерні ділянки, інактивовані повтори і ретровіруси. Факультативний гетерохроматин, на противагу, неактивний лише в певних контекстах. Прикладами факультативного гетерохроматину є тканинспецифічні гени, які активні лише в певних тканинах. Варто зазначити, що гетерохроматин має складнішу молекулярну структуру.

Встановлено, що мікроядера у клітинах базального епітелію розташовувалися в цитоплазмі поблизу основного ядра клітини, мали оболонку та були заповнені хроматином. Щільність останнього була нижчою або не перевищувала таку хроматину основного ядра. У жінок даний показник становив $1,37 \pm 0,16$, а у чоловіків – $1,39 \pm 0,19$.

Співвідношення еу- та гетерохроматину змінюється залежно від ступеня диференціації клітин, факторів віку і статі особини, впливу ендо- і екзогенних факторів. У випадку патологічного процесу може відбуватися надмірна експресія невластивих для даного типу клітин генів або репресія життєво необхідних генів, відповідальних за підтримку життєво важливих процесів у клітині. Саме тому цитологічним відображенням функції геному може бути стан хроматину

При вивченні показника індекса хроматизації було встановлено перевагу ядер із деконденсованим хроматином. Так, у жінок він складав $0,79 \pm 0,04$, а у чоловіків – $0,77 \pm 0,02$. Суттєвих гендерних відмінностей при вивченні ядерцевого індексу не було встановлено. Цей показник коливався від 2,11 до 3,29.

Другий важливий показник функції геному – індекс гетеропікнотичної Х-хромосоми або статевого хроматину (СХ), який на сучасному етапі розцінюється як інформатор регуляції реалізації генетичної інформації. Оскільки Х-хромосома є статевією, то даний індекс буде залежати від статі людини. Практично неактивну Х-хромосому виявляють у 40–60 % ядер жінок інактивація двох Х-хромосом – явище летальне. Тому зменшення показника СХ в клітинах жіночого організму, може бути маркером негативного впливу на нього. Наявність гетеропікнотичної Х-хромосоми у клітинах чоловіків опосередковано може свідчити про порушення оптимальних механізмів контролю диференційної активності генів. При оцінюванні статевого хроматину враховано, що стан гетеропікнотичної Х-хромосоми нині розцінюється як показник регуляції реалізації генетичної інформації. Інтерпретація отриманих чисел статевого хроматину відрізняється у чоловіків і жінок, що є нормальним. Так, у чоловіків зрідка було ідентифіковано конденсований статевий хроматин.

Важливий компонент ядерного апарату – ядерця, спеціалізовані на синтез рибосомної РНК, також можуть змінювати свою структуру та активність залежно віку та загального стану організму. Тому, епігенетичні модифікації ступеня компактизації хроматину, стан ядерцевого апарату соматичних клітин відображають функціональний і структурний аспекти гомеостазу. В ядерцях здійснюється транскрипція генів, які кодують рибосомні білки. Кількість ядерців, їхні розміри і структура відображають метаболічну активність клітин або рівень диференціювання і, відповідно, транскрипцію генів рибосомної РНК. Оскільки структурно-функціональні зміни ядерців є важливим компонентом реакції клітин на стрес і зумовлюють їх адаптацію до зовнішніх впливів, ЯІ може бути об'єктивним діагностичним маркером активності трансляційного апарату. Встановлено, що у довгожителів чоловіків він дорівнював $2,67 \pm 0,62$, а у жінок $2,44 \pm 0,33$. Дані показники не відрізнялись від таких у інших досліджуваних осіб з літературних джерел.

Часто негативний вплив та процес старіння організму може призводити до незворотніх змін, які будуть проявлятися на клітинному рівні у вигляді морфологічно-змінених ядер. Виявлено, що незважаючи на те, що відмінності частоти морфологічно-змінених ядер у жінок та чоловіків довгожителів були незначні: відповідно ($8,95 \pm 0,25$), ($9,05 \pm 0,74$) %, у них ідентифікувалися великі ядра з дифузним хроматином. Окрім того на препаратах переважали вакуолізовані ядра. Часто ядерна мембрана епітеліоцитів СОПР утворювала інвагінації, що мали вигляд каналів.

Не викликає сумніву, що одним із механізмів старіння є накопичення клітинних порушень, послаблення механізмів виживання та відновлення клітин і тканин. На молекулярному рівні це виявляється численними мутаціями, порушеннями процесів реплікації й репарації ДНК, гліколізу білків, утворенням поперечних зв'язань між макромолекулами, оксидативним стресом, метилуванням тощо. Процес фізіологічної та репаративної регенерації соматичних клітин залежить від активності генів проліферації та диференціювання. Відомо, що всі клітини – попередники демонструють кінцеву тривалість життя від 50 до 70 подвоєнь популяції перед запрограмованим старінням і смертю. З урахуванням вищесказаного, закономірно слід очікувати, що ФСГ може мати вікові особливості.

Останніми роками активно вивчається функціональний стан спадкового апарату і метаболізму клітини у різних вікових групах людей

Висновок. Аналіз епітеліоцитів слизової оболонки порожнини рота у 32 довгожителів встановив структурно-функціональні особливості стану геному, а саме мікроядерний індекс був $1,38 \pm 0,18$, індекс хроматизації – $0,78 \pm 0,03$, відсоток морфологічно-змінених ядер – $9,00 \pm 0,50$, ядерцевий індекс у довгожителів чоловіків дорівнював $2,67 \pm 0,62$, а у жінок $2,44 \pm 0,33$.

Література

1. Коритна О. О. Стан букального епітелію дітей різних вікових груп / О. О. Коритна, І. О. Ликова // Природнична наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 66–68.
2. Скрипніков П.М., Скрипнікова Т.П., Шинкевич В.І., Коломієць С.В., Білоус С.В. Вікові особливості анатомії слизової оболонки органів порожнини рота: значення в діагностичному процесі. Вісник проблем біології та медицини. 2016. Вип. 2. Т. 1 (128). С. 261–266.
3. Козовий РВ. Перевірка гіпотези про наявність зв'язку між показниками функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини, лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів крові у довгожителів за допомогою кореляційного аналізу. Галицький лікарський вісник. 2013;20(4)29-31.

4. Morrison O, Thakur J. Molecular Complexes at Euchromatin, Heterochromatin and Centromeric Chromatin. *Int J Mol Sci.* 2021 Jun 28;22(13):6922. doi: 10.3390/ijms22136922. PMID: 34203193; PMCID: PMC8268097.
5. Takahata S, Murakami Y. Opposing Roles of FACT for Euchromatin and Heterochromatin in Yeast. *Biomolecules.* 2023 Feb 16;13(2):377. doi: 10.3390/biom13020377. PMID: 36830746; PMCID: PMC9953268.
6. Bazarnyi VV, Mandra YV, Sidenkova AP, Polushina LG, Maksimova AY, Sementsova EA, Svetlakova EN, Nasretidinova NY, Kotikova AY. Age features of buccal epithelium in practically healthy people. *Klin Lab Diagn.* 2022 Jun 20;67(6):345-349. English. doi: 10.51620/0869-2084-2022-67-6-345-349. PMID: 35749599.
7. Oboronova TS, Kurdil NV, Palamar BI, Lisovska VS, Khomenko IM, Zhminko PG, Ustinova LA. AGE AND GENDER-SPECIFIC FEATURES OF CYTOGENETIC CHANGES IN BUCCAL EPITHELIUM IN INDIVIDUALS RESIDING IN THE «SICK BUILDING». *Wiad Lek.* 2023;76(10):2239-2244. doi: 10.36740/WLek202310116. PMID: 37948720.